

систем / С. Любимцев // Экономист. – 2003. – № 10. – С. 29-40.

7. Вахромов Е. Роль менеджмента и маркетинга в регулировании экономики / Е. Вахромов // Маркетинг. – 2004. – № 2. – С. 26-35.

8. Романова О. Потенциал развития высокотехнологического регионального комплекса / О. Романова, Р. Чененова, И. Макарова // Общество и экономика. – 2005. – № 4. – С. 153-176.

9. Економічна енциклопедія: У 3-х томах. Т. 3 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 952 с.

10. Ройзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Ройзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 480 с.

11. Косолапов Н. Россия: территория в пространствах глобализирующего мира / Н. Косолапов // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 7. – С. 3-14.

УДК 338.264

DOI

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕРВИСА И ТУРИЗМА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ангелина И.А.,

*д-р экон. наук, доцент, зав. кафедрой туризма
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики
и торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;*

Мусацкая Я.С.,

*аспирант, ассистент кафедры туризма
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики
и торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье представлены результаты проведения диагностики уровня стратегического планирования предприятий сервиса и туризма Донецкой Народной Республики. В основу такой диагностики была положена разработанная и обоснованная структура элементов, факторов и параметров стратегического планирования, сочетание которых через призму предложенных количественных показателей позволило провести её при помощи анкетного опроса и метода анализа иерархий.

Ключевые слова: стратегическое планирование; оценка стратегического планирования; диагностика стратегического планирования; системный подход к диагностике

DIAGNOSTICS OF THE LEVEL OF STRATEGIC PLANNING IN ENTERPRISES SERVICE AND TOURISM OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

Angelina I.A.,

*Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Tourism
SO HPE «Donetsk National University of Economics and trade named after
Mikhail Tugan-Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic*

Musatskaya Y.S.,

*postgraduate student, assistant of the department of tourism
SO HPE «Donetsk National University of Economics and trade named after
Mikhail Tugan-Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article presents the results of diagnostics of the level of strategic planning of service and tourism enterprises of the Donetsk People's Republic. Such a diagnosis was based on the developed and substantiated structure of elements, factors and parameters of strategic planning, the combination of which through the prism of the proposed quantitative indicators made it possible to carry out it using a questionnaire survey and the method of analyzing hierarchies

Keywords: *strategic planning; assessment of strategic planning; diagnostics of strategic planning; systematic approach to diagnostics*

Постановка задачи. Современные проблемы стратегического планирования, связанные с реализацией системного подхода, рассматриваемого в качестве основы соответствующей концепции (речь о которой уже шла ранее [1]), подчеркивают его сложность и многоплановость. При этом ключевые элементы системного подхода (речь идёт, как минимум, об объекте, субъекте, процессе и его результате), по нашему мнению, должны находить своё отражение в процессе диагностики уровня стратегического планирования на отечественных предприятиях, тем самым формируя её вектор.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию особенностей стратегического планирования на предприятиях посвящены работы Агеевой И.Н., Брусак Р.Л., Корнийчука А.А., Магданова П.В. и др. [2-11]. В свою очередь, среди исследований, посвящённых формированию основ оценки уровня стратегического планирования, обращают на себя внимание публикации Марининой О.А. и Асламовой Ю.А. [12], Арменского А.Е. и Кочубей С.Э. [13], Прозоровской Л.В. и Ефановой Е.А. [14], Полономошной О.М. и Туровец О.Г. [15], Федотовой Л.С. [16].

Отмечая значимость уже полученных учёными результатов, обратим внимание на то, что стратегическое планирование в условиях динамического

развития социальных и экономических отношений требует постоянного изучения. В свою очередь, отсутствие комплексных разработок в части формирования основ диагностики уровня стратегического планирования на предприятиях сервиса и туризма Донецкой Народной Республики подчёркивает *актуальность* и предопределяет *цель* статьи.

Цель статьи заключается в диагностике уровня стратегического планирования на предприятиях сервиса и туризма Донецкой Народной Республики

Изложение основного материала исследования. Для проведения диагностики в рамках нашего исследования необходимо осуществить переход качественных показателей в количественные, гармоничное сочетание которых позволит получить более реальную картину относительно уровня стратегического планирования на предприятиях сервиса и торговли Донецкой Народной Республики. Другими словами, соответствующая диагностика, а также её потенциальные результаты должны соответствовать следующим требованиям:

– делать возможным получение чёткой, однозначной характеристики текущего уровня стратегического планирования;

– быть несложной для практической реализации, в том числе за счёт минимально оправданного количества параметров (как величин, характеризующих любой элемент стратегического планирования);

– способствовать идентификации факторов, непосредственно влияющих на стратегическое планирование;

– обладать определённой степенью универсальности и в то же время учитывать специфику деятельности предприятий сервиса и туризма.

Данные требования могут быть соблюдены при параметризации факторов стратегического планирования через призму системного подхода.

Так, к основным параметрам, которые характеризуют такой элемент как объект, можно отнести условия стратегического планирования направлений деятельности и их диверсификацию, организацию ответственности и контроля стратегического планирования. При выделении параметров субъектов необходимо, прежде всего, оценить особенности мотивация работников в частности и кадровой политики в целом, определить перечень профессиональных компетенций работников, а также проанализировать отлаженность организационной структуры предприятия и установить её соответствие процессу стратегического планирования.

В свою очередь, к основным параметрам исследуемого процесса можно отнести адекватность, полноту, достаточность её обеспечения: информационного, регламентного, организационного, методического. Учитывая особенности стратегического планирования, по нашему мнению, основными параметрами, характеризующими результат процесса, следует считать стратегический план и стратегию деятельности.

Стоит подчеркнуть, что выделение параметров, указанных выше, обусловлено не только уровнем их агрегации в разрезе объекта, субъекта, процесса и его результата, но и причинно-следственной связью. Целью

проводимой нами диагностики является определение уровня стратегического планирования на предприятиях сервиса и торговли Донецкой Народной Республики. Очевидно, что особенности кризисных ситуаций (любого масштаба и характера проявления) приводят к тому, что указанные факторы в своём большинстве имеют негативное проявление, вынуждая тем самым внесение корректировок в ход исследования.

Всё это приводит к тому, что процесс диагностики не может быть полностью алгоритмизирован, так как предполагает своё осуществление в условиях кризисных ситуаций и неопределённости, что демонстрирует совокупность факторов, влияющих на уровень стратегического планирования, которые представлены в табл. 1.

Именно поэтому, оценивая факторы и в дальнейшей придавая им значения того или иного параметра, необходимо принимать во внимание характер и интенсивность их влияния. Такая, своего рода, «вариативность» будет более обоснованной при условии предоставления определённым факторам сравнительной значимости.

Таблица 1

Факторы, влияющие на уровень стратегического планирования

Фактор	Шифр фактора
Непрогнозируемая динамика направлений деятельности	O ₁
Диверсификация направлений деятельности	O ₂
Гибкая структура ответственности за результаты стратегического планирования	O ₃
Жёсткий контроль результатов стратегического планирования и принимаемых в его процессе управленческих решений	O ₄
Недостаточно обоснованная система мотивации работников	C ₁
Стабильная кадровая политика	C ₂
Динамика профессиональных компетенций работников	C ₃
Нестабильность организационной структуры предприятия	C ₄
Достаточность информационного обеспечения стратегического планирования	П ₁
Достаточность регламентного обеспечения стратегического планирования	П ₂
Достаточность организационного обеспечения стратегического планирования	П ₃
Достаточность методического обеспечения стратегического планирования	П ₄

При этом характер влияния определяет стабилизирующее или дестабилизирующее влияние фактора на уровень стратегического планирования. Однако отметим, что дестабилизирующее влияние идентифицируется как таковое при условии, что происходят хаотические изменения в параметрах или усиливаются негативные тенденции, сопровождающиеся непредсказуемыми последствиями для большинства субъектов стратегического планирования.

В свою очередь, интенсивность влияния фактора определяется степенью его динамичности (стабилизирующей или дестабилизирующей), условно (экспертно) фиксируемой в результате его действия. Так, на

основании оценок экспертов предприятий сервиса и торговли Донецкой Народной Республики в табл. 2 представлены результаты оценки характера и интенсивности влияния факторов на стратегическое планирование.

Таблица 2

Результаты экспертной оценки характера и интенсивности влияния факторов на стратегическое планирование предприятий сервиса и торговли Донецкой Народной Республики

Шифр фактора	Характер влияния		Интенсивность влияния		Архитектоника фактора
	С	Д	В	Н	
O ₁		+	+		X ^Д ;И ^В
O ₂	+			+	X ^С ;И ^Н
O ₃	+		+		X ^С ;И ^В
O ₄	+		+		X ^С ;И ^В
<i>Модальная характеристика:</i>					X ^С ;И ^В
C ₁		+		+	X ^Д ;И ^Н
C ₂	+			+	X ^С ;И ^Н
C ₃		+	+		X ^Д ;И ^В
C ₄		+		+	X ^Д ;И ^Н
<i>Модальная характеристика:</i>					X ^Д ;И ^Н
П ₁	+		+		X ^С ;И ^В
П ₂		+	+		X ^Д ;И ^В
П ₃		+	+		X ^Д ;И ^В
П ₄		+		+	X ^Д ;И ^Н
<i>Модальная характеристика:</i>					X ^Д ;И ^В
Примечание. Характер влияния: С – стабилизирующий; Д – дестабилизирующий. Интенсивность влияния: В – высокая; Н – низкая					

При этом архитектура факторов определена на основе модальности полученных характеристик. Например, архитектура факторов, влияющих на объекты стратегического планирования, выглядит следующим образом: стабилизирующие (3 из 4); высокоинтенсивные (3 из 4). Преобладание дестабилизирующих факторов с высокой интенсивностью их воздействия показало высокий уровень влияния кризисных ситуаций, в которых осуществляется стратегическое планирование на предприятиях сервиса и торговли Донецкой Народной Республики.

Акцентируем внимание на том, что для оценки уровня стратегического планирования можно использовать множество подходов, разных как по существу, так и по применяемому инструментарию (о чём свидетельствуют результаты критического анализа специальной экономической литературы по исследуемой проблематике). Однако большинство из них (например, подход, представленный в исследованиях [12-16]), очевидно, вызовет сложности реализации в условиях Донецкой Народной Республики, что, в конечном итоге, приведёт к некорректным результатам. Уникальные кризисные ситуации, возникающие в отечественных реалиях, и специфические их причины, не дают возможности в полной мере применить формулы и специальные приёмы для оценки уровня стратегического планирования.

Именно поэтому уровень стратегического планирования на отечественных предприятиях сервиса и торговли можно определить, исходя из оценки каждого его элемента, а именно: объектов, субъектов, процесса и результата процесса. Здесь уместно подчеркнуть, что применение метода экспертных оценок позволит оценить каждый параметр каждого элемента (фактора).

Наличие информации о характере и интенсивности влияния факторов в сочетании с их дифференцированной параметризацией позволило более ёмко сформулировать вопросы в анкете, разработанной нами для диагностики уровня стратегического планирования на предприятиях сервиса и торговли Донецкой Народной Республики.

Итак, при разработке анкеты мы исходили из того, что на каждый поставленный в ней вопрос предлагается три варианта ответа, соответствующие «худшему», «среднему» и «лучшему» уровню состояния стратегического планирования на предприятии респондента. Фрагмент структуры анкеты для диагностики уровня стратегического планирования, предлагаемой для заполнения работникам предприятий сервиса и торговли Донецкой Народной Республики, представлен в табл. 3.

Фрагмент структуры анкеты, представленный в табл. 3, с одной стороны, ограничивается тремя вариантами, соответствующими трём уровням, указанным ранее, а с другой – детализирует процесс диагностики стратегического планирования, направленный на перевод качественных характеристик факторов и параметров в количественные.

Таблица 3

Фрагмент структуры анкеты для диагностики уровня стратегического планирования на предприятиях сервиса и торговли
Донецкой Народной Республики

Параметр	Вопрос	Вариант ответа
<i>1. ОБЪЕКТ</i>		
<i>1.1. Условия стратегического планирования направлений деятельности</i>		
1.1.1. Прогнозирование направлений стратегического планирования	Прогнозируются ли направления стратегического планирования на предприятии?	а) не прогнозируются; б) редко прогнозируются; в) прогнозируются.
1.1.2. Мониторинг результатов прогнозирования направлений стратегического планирования	Проводится ли мониторинг результатов прогнозирования направлений стратегического планирования?	а) не проводится; б) редко проводится; в) проводится
...

Следуя логике исследования, связанной с выделением четырёх элементов стратегического планирования (объект, субъект, процесс, результат процесса), подчеркнём, что каждый из них для достижения цели проводимой диагностики должен быть оценён на основании выделенных параметров. Это нашло своё отражение в структуре разработанной анкеты, включающей 42 вопроса, на который давали ответы респонденты – работники предприятий сервиса и торговли Донецкой Народной Республики.

Для диагностики уровня стратегического планирования на отечественных предприятиях сервиса и торговли при помощи разработанной анкеты будем применять следующую шкалу балльной оценки: 2 балла – ответ «в»; 1 балл – ответ «б»; 0 баллов – ответ «а». В свою очередь, итоговым результатом диагностики выступает сумма баллов, исходя из значимости параметров и степени соблюдения (реализации).

Учитывая вышесказанное, максимально возможное количество баллов – 84 (42 ответа на вопросы по 2 балла каждый). При этом фактический уровень стратегического планирования рассчитывается при помощи пропорции и будет равен результату деления фактического количества баллов на максимально возможное (84 балла). Использование пяти уровней оценки с шагом 0,2 даёт возможность более адекватно оценить полученные результаты как «очень низкий» (до 0,2), «низкий» (от 0,2 до 0,4), «средний» (от 0,4 до 0,6), «достаточный» (от 0,6 до 0,8), «высокий» (более 0,8) уровень стратегического планирования.

Итак, согласно результатам проведённого анкетного опроса, их интерпретации, установлено:

– низкий уровень стратегического планирования имеют: гостиница «Шафран» (23%), ООО «Юз Авто Дон» (26%), ресторан «KING LIFE» (27%), Ресторан-поместье «Гуляй Хата» (30%), ООО «Омега» (31%), отель «Доминик» (32%), ресторан «Какаду» (39%);

– отель «Централь» (55%), ресторан «Маринад» (49%), ресторан «Аркадия» (61%), ООО «Свет Востока» (46%), ООО «Омегаплюс» (59%) имеют средний уровень стратегического планирования;

– на достаточном уровне находится стратегическое планирование в отеле «Атлас» (71 %), отеле «Шахтёр Плаза» (71 %), ПАО «Галактика» (79 %).

Очевидно, что полученные результаты практически не учитывают важность приоритетов одних факторов или параметров над другими. Именно поэтому возникает необходимость применения методов системного анализа для диагностики уровня стратегического планирования, среди которых особого внимания заслуживает метод анализа иерархий (МАИ). В рамках представленного исследования не будем уделять внимание критическому анализу логики и алгоритма его применения, особенностей реализации, так как этому посвящено уже значительное количество работ.

Применительно к логике нашего исследования, последовательная реализация метода сводится к определению элементов, которые должны быть оценены, и структуризации факторов и параметров для их попарных сравнений. Другими словами, декомпозиция диагностики уровня стратегического планирования, заключающаяся в иерархическом представлении его элементов, факторов и параметров.

Результаты диагностики уровня стратегического планирования на предприятиях сервиса и торговли Донецкой Народной Республики как при помощи метода анализа иерархий, так и с помощью анкетного опроса в целом совпадают (и не выходят за предельные значения границ уровней). При этом среднее отклонение результатов составляет 0,447 (4,47%), что наглядно показано на рис. 1.

Рис. 1. Уровень стратегического планирования на предприятиях сервиса и торговли Донецкой Народной Республики

Большинство предприятий (6 из 15 исследуемых) имеют низкий уровень стратегического планирования, 5 предприятий – средний и только 3 предприятия – достаточный. Нельзя не отметить, что только 1 предприятие имеет очень низкий уровень стратегического планирования (гостиница «Шафран»), несмотря на то, что в ходе анкетного опроса он был оценён как низкий. Следует особо выделить предприятия сервиса и торговли Донецкой Народной Республики, уровень стратегического планирования на которых заметно выше других, это отель «Атлас» (71 %), отель «Шахтёр Плаза» (71 %) и ПАО «Галактика» (75 %).

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В ходе исследования была проведена диагностики уровня стратегического планирования предприятий сервиса и туризма Донецкой Народной Республики. В основу такой диагностики была положена разработанная и обоснованная структура элементов, факторов и параметров стратегического планирования, сочетание которых через призму предложенных количественных показателей позволило провести её при помощи анкетного опроса и метода анализа иерархий. Результаты диагностики уровня стратегического планирования предприятий сервиса и туризма Донецкой Народной Республики показали, что только 5 из них имеют средний уровень, 6 предприятий – низкий уровень, обуславливая тем самым логику дальнейших

исследований, которая заключается в совершенствовании методических основ стратегического планирования.

Список использованных источников

1. Ангелина И.А. Концептуальный подход к стратегическому планированию в условиях кризисных ситуаций / И.А. Ангелина, Я.С. Мусацкая // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2019. – Вып. 16. – С. 6-19.
2. Квасний Л.Г. Стратегическое и тактическое планирование деятельности предприятия как основные составляющие механизма обеспечения экономической безопасности / Л.Г. Квасний, А.Н. Попивняк, А.Я. Щербань // Научный вестник Николаевского государственного университета имени В.А. Сухомлинского. Серия: Экономические науки. – 2015. – № 1. – С. 48-53.
3. Агеева И.Н. Исследование процессов стратегического планирования на пищевых предприятиях / И.Н. Агеева, М.Д. Милева // Экономика пищевой промышленности. – 2010. – № 1. – С. 20-23.
4. Сумец А.Н. Стратегический менеджмент: учебное пособие / А.Н. Сумец, М.И. Бондаренко. – К.: Хай-Тек Пресс, 2010. – 240 с.
5. Брусак Р.Л. Стратегическое планирование в управлении развитием территории / Р.Л. Брусак. – Львов: ЛРИДУ НАГУ, 2010. – 173 с.
6. Kaplan R.S. The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance / R.S. Kaplan, D.P. Norton // Harvard Business Review. – 1992. – № 1 (2) – P. 71-79.
7. Корзик С.Е. Финансовое планирование на предприятиях в современных условиях / С.Е. Корзик // Финансы Украины. – 2006. – № 4. – С. 133-142.
8. Холява И.П. Стратегическое планирование в управлении деятельностью предприятия / И.П. Холява // Вестник национального технического университета ХПИ. Серия: Стратегическое управление, управление портфелями, программами и проектами. – 2015. – № 2. – С. 107-112.
9. Сомов Д.А. Стратегическое управление предприятием: западноевропейский и украинский подходы / Д.А. Сомов // Бизнес-информ. – 2014. – № 6. – С. 394-398.
10. Корнийчук А.А. Стратегическая диагностика производственного потенциала в системе управления деятельностью предприятия / А.А. Корнийчук // Молодой учёный. – 2015. – № 2 (2). – С. 120-124.
11. Магданов П.В. Современная парадигма стратегического планирования / П.В. Магданов // ARS ADMINISTRANDI. – 2014. – № 1. – С. 5-16.
12. Маринина О.А. Оценка стратегического планирования на примере ОАО «Бурятзолото» / О.А. Маринина, Ю.А. Асламова // Записки Горного института. – 2013. – № 201. – С. 214-218.

13. Арменский А.Е. Основы стратегического планирования (целеполагание и критерии оценки) / А.Е. Арменский, С.Э. Кочубей // Россия: тенденции и перспективы развития. – 2020. – № 15-1. – С. 30-38.

14. Прозоровская Л.В. Комплексная оценка стратегического планирования на предприятиях при развитии инноваций / Л.В. Прозоровская, Е.А. Ефанова // Вестник ТГУ. – 2009. – № 11. – С. 77-88.

15. Полномошнова О.М. Методика оценки системы стратегического планирования наукоёмких предприятий / О.М. Полномошнова, О.Г. Туровец // Организатор производства. – 2019. – № 4. – С. 19-29.

16. Федотова Л.С. Этапы стратегического планирования и методика разработки и оценки стратегических альтернатив торгового предприятия / Л.С. Федотова // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». – 2010. – № 4. – С. 77-82.

УДК 338.43

DOI

ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ

Афендикова Е.Ю.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;*

Чмиль Т.А.,

*студентка ОУ «Бакалавр»
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье рассмотрена необходимость повышения уровня финансовой грамотности населения, определены отдельные аспекты взаимосвязи финансовой грамотности индивидов и финансового поведения домохозяйств с учётом современных тенденций. Проанализированы личные финансы населения ДНР, а также определены основные проблемы отсутствия развитой системы в сфере финансовой грамотности Республики. Рассмотрены основные программы по повышению финансовой грамотности населения зарубежных стран.

Ключевые слова: *личные финансы, финансы, финансовая грамотность, доходы, расходы, домохозяйства*